

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA TARBIYA FANINI O'QITISH METODIKASI

Abdilhamidova Madina

O'zMPU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188179>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanib boshlang'ich sinf o'quvchilariga Tarbiya fanini samarali o'qitish metodikasi yoritilgan. Unda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metod va texnologiyalar, raqamli resurslar, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim elementlari, shuningdek, o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan usullar haqida fikr yuritiladi. Maqola Tarbiya darslarining mazmuni, metodik talablari va pedagogik innovatsiyalarning amaliy qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim texnologiyalari, boshlang'ich ta'lim, tarbiya fanini o'qitish, kompetensiyaviy yondashuv, interfaol metodlar, raqamli ta'lim, axloqiy tarbiya.

Abstract. This article discusses the methodology for effective teaching of Education to primary school students using innovative educational technologies. It discusses modern pedagogical approaches, interactive methods and technologies, digital resources, elements of competency-based education, as well as methods aimed at forming spiritual and moral qualities in students. The article provides detailed information on the content of Education lessons, methodological requirements and practical application of pedagogical innovations.

Keywords: innovative educational technologies, primary education, teaching of education, competency-based approach, interactive methods, digital education, moral education.

Аннотация. В данной статье рассматривается методология эффективного обучения детей начальных классов предмету “Образование” с использованием инновационных образовательных технологий. Рассматриваются современные педагогические подходы, интерактивные методы и технологии, цифровые ресурсы, элементы компетентностного образования, а также методы, направленные на формирование духовно-нравственных качеств учащихся. В статье представлена подробная информация о содержании уроков по предмету “Образование”, методических требованиях и практическом применении педагогических инноваций.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, начальное образование, преподавание образования, компетентностный подход, интерактивные методы, цифровое образование, нравственное воспитание.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — barkamol, ma'naviy yetuk, ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishdir. Bunda boshlang'ich ta'lim bosqichi asosiy zamin bo'lib xizmat qiladi, chunki aynan shu davrda bola ongida dastlabki axloqiy tushunchalar, qadriyatlar, ijtimoiy me'yor va ko'nikmalar shakllanadi. Shu boisdan Tarbiya fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish dars jarayonining

samaradorligini oshirish, o'quvchining faolligini kuchaytirish va ularning ma'naviy-axloqiy yetuklik darajasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga mos yondashuvni talab qiladi. O'yinli metodlar, raqamli resurslar, loyihaviy ishlar, muammoli vaziyatlar orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, to'g'ri xulq-atvorni shakllantirishga yo'naltirish bugungi kun o'qituvchisining eng asosiy vazifasidir¹.

Tarbiya fani o'quvchilarda quyidagi sifatlarni shakllantirishga qaratilgan-milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash, o'z-o'zini boshqarish va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalari, odob-axloq me'yorlariga rioya qilish, muloqot madaniyati va hamkorlik, ekologik, estetik, ma'naviy tarbiya elementlari. Mazkur maqsadlarga erishishda innovatsion texnologiyalar darsni yanada jonli, qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi.

O'yin metodlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlariga mos bo'lib, tarbiyaviy g'oyalarni yengil va samarali o'zlashtirishga imkon beradi. Masalan, “To'g'ri tanlov”, “Qadam-baqadam xulq”, “Yaxshi va yomon xatti-harakatlarni ajrat”. Bu metodlar orqali o'quvchilar axloqiy vaziyatlarni tahlil qiladi, xulosa chiqaradi va o'z fikrini mustaqil ifodalaydi.

Tarbiya darslarida bir qancha interfaol metodlardan samarali foydalanish mumkin: “Aqliy hujum” - o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi. “Insert”, “Klaster” - mavzuni tushinishda vizual fikrlashga yordam beradi. “Rolli o'yinlar” - ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. “Muammoli vaziyat” - o'quvchilarni to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadi. Bu metodlar orqali o'quvchi dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash Tarbiya darslarini yanada zamonaviylashtiradi. Taqdimotlar, animatsiyalar, videodarslar, elektron modullar, virtual testlar, “LearningApps”, “Kahoot”, “Quizizz” platformalari, rasmlar, diagramma va infografikalardan foydalanish vositalari bolalarning mavzuga qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil ishlashga undaydi².

Loyihaviy faoliyat o'quvchilarni kuzatish, izlanish, xulosa chiqarish, jamoada ishlash, ko'nikmalariga o'rgatadi. Masalan, “Toza maktab”, “Mehribonlar har kuni yaxshi amal qiladi”, “Atrof-muhitni asraylik” kabi kichik loyihalar orqali o'quvchilar ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni amalda qo'llaydi³.

Muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilar real hayotga yaqin holatlar bilan tanishadi. Navbatda turish madaniyati, ota-ona va ustozga hurmat, do'stlik, halollik, sadoqat kabi fazilatlar. Ular vaziyatni tahlil qilib, yechim topadi va tarbiyaviy xulosaga keladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazilgan darslar o'quvchilarning muhim hayotiy yutuq va muammolarga o'z munosabatlarini bildirishga intilishlarini tarbiyalab, o'z nuqtai nazaridan asoslashga imkoniyat beradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib uni amalga oshirishda asosan interfaol usullardan foydalaniladi. Bunday darslarda o'qituvchi o'quvchilarni faoliyatini dars maqsadiga yo'naltiradi bu usullarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlikjarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, dars jarayonida fanga bo'lgan qiziqishlari doimiyligi ta'minlanishi, o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorligidagi faoliyatining doimiy ravishda tashkil etilishini ta'minlaydi. O'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rish mobaynida

¹ Yo'ldoshev J., Hasanov A. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. Toshkent, 2020.

² Hasanboeva O. “Pedagogika”, Toshkent, 2021.

³ G'ulomov S. va boshqalar. “Innovatsion ta'lim texnologiyalari”. Toshkent, 2019.

o‘quv vositalarini darsning rejadagi mavzusiga qarab tanlashi va asosiy e‘tiborni qo‘llaydigan metodlari va tanlagan o‘quv vositalariga qaratishi lozim. O‘z darslarida har bir mavzuga mos yangi usullar va texnik vositalaridan o‘z o‘rnida va unumli foydalanishi zarur. Bu esa o‘quvchilarni mustaqil bilim olishga, berilgan aniq mavzu bo‘yicha atroflicha fikrlashga va ijodiy faol bo‘lishga yo‘naltiradi⁴.

Hozirgi kunda keng qo‘llanadigan usullar “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Debat”, “U kim Bu nima”, “Xotira mashqi”, “eslab qol”, “Sirli sandiqcha”, va boshqa usullardan foydalanib darsni tashkil etsa, dars mazmunli bo‘ladi. Dars davomida kelib chiqqan muammolarni inovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali oson yechimini topish mumkin. O‘qituvchi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni darsdagi faoliyatini aniq bir maqsadga yo‘naltirib, har bir darsga puxta tayyorgarlik ko‘rgan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida olib borishi va o‘quvchilarni ko‘proq mustaqil fikrlashga, fikrlarini erkin bayon etishga o‘rgatib borishi lozim. O‘quvchilarni har bir javobini o‘z vaqtida rag‘batlantirib borsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Dars davomida o‘quvchini o‘rganilgan mavzu yuzasidan fikr bildirishiga undashi, taklif va mulohazalarini, istedodini namoyish qilishga bo‘lgan urinishlarini qo‘llab - quvvatlashi, buning uchun sharoit va imkoniyat yaratishga harakat qilishi zarur.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining asosiy maqsadi, o‘quvchida savodxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish, ularning dunyoqarashi, axloqi, estetik didi, qobiliyati va e‘tiqodini rivojlantirib, ma‘lum kasb egasi bo‘lishga tayyorlab borishdan iboratdir. Boshlang‘ich ta‘lim jarayoni o‘ta mas‘uliyatli, murakkab jarayon hisoblanadi. Shu bois bu jarayonda faoliyat yuritish o‘qituvchidan juda katta kuch, matonat, sabr-bardosh, ijodkorlikni talab etadi. Negaki, o‘qituvchi ilk bor o‘quvchi qo‘liga qalam ushlatib, unga harfni, o‘qishni o‘rgatadi, tevarak-atrof haqidagi tasavvurlarini boyitadi hamda ahil sinf jamoasini shakllantirib boradi. Shuningdek, bu vaqtda o‘qituvchidan har bir o‘quvchiga e‘tiborli bo‘lish, ularning qiziqish va xarakter xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi.

Xulosa

Innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish boshlang‘ich sinflarda Tarbiya fanini o‘qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Interfaol metodlar, o‘yin texnologiyalari, raqamli platformalar, loyihaviy yondashuvlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, axloqiy qadriyatlarni anglash, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishiga xizmat qiladi. Innovatsion ta‘lim jarayoni bolaning faol ishtirokiga asoslanadi va tarbiyaning hayotiy, amaliy, tushunarli va qiziqarli bo‘lishini ta‘minlaydi. Shunday ekan, zamonaviy o‘qituvchi har bir tarbiya darsini yangicha yondashuv, kreativ fikrlash, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishi lozim. Bu esa barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sifatini oshirishga oid farmon va qarorlari.
3. Hasanboeva O. “Pedagogika”, Toshkent, 2021.
4. Yo‘ldoshev J., Hasanov A. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. Toshkent, 2020.
5. G‘ulomov S. va boshqalar. “Innovatsion ta‘lim texnologiyalari”. Toshkent, 2019.
6. Turdiev A. “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi”. Toshkent, 2022.

⁴ Turdiev A. “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi”. Toshkent, 2022